

Araştırma Makalesi

Karadeniz'de Bölgesel Güvenlik ve Türkiye'nin Rolü

Regional Security in the Black Sea and Turkey's Role

Abdullah Çelik ¹

Makale Bilgisi

¹ Dr. Öğr. Üyesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, İç Güvenlik Fakültesi, Polis Akademisi, Ankara, Türkiye
ORCID:0000-0002-3912-3724
E-Mail: ckabdullah@gmail.com

Sorumlu Yazar:
Abdullah Çelik

Aralık 2025
Cilt:5
Sayı:2
DOI:

Citation:

Çelik, A. (2025) Karadeniz'de bölgesel güvenlik ve Türkiye'nin rolü. GAB Akademi, 5(2), 172-182.

Öz

Bu makale, Karadeniz'in Soğuk Savaş sonrası dönemde dönüşen güvenlik mimarisini ve Türkiye'nin bu yapı içerisindeki stratejik rolünü çok boyutlu bir çerçevede incelemektedir. Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla birlikte Karadeniz, yalnızca kıyıdaş devletlerin değil, küresel aktörlerin de doğrudan müdahil olduğu rekabetçi bir güvenlik alanına dönüşmüştür. 2008 Gürcistan Savaşı, 2014 Kırım'ın ilhakı ve 2022'de başlayan Rusya-Ukrayna savaşı, bölgenin askeri, siyasi ve ekonomik güvenlik boyutlarını derinleştiren temel kırılma noktaları olarak ele alınmaktadır. Çalışmada Türkiye'nin Montrö Boğazlar Sözleşmesi kapsamında sahip olduğu hukuki yetkiler, NATO üyeliği çerçevesinde üstlendiği askeri sorumluluklar ve izlediği denge politikası analiz edilmektedir. Bununla birlikte enerji güvenliği, göç, sınır aşan suçlar, siber tehditler ve çevresel riskler gibi klasik olmayan güvenlik unsurlarının Türkiye'nin iç güvenliğiyle kurduğu ilişki ayrıntılı biçimde değerlendirilmektedir. TANAP, TürkAkım ve Mavi Akım projeleri ile Karadeniz'deki doğal gaz keşifleri, Türkiye'nin bölgesel enerji güvenliğindeki merkezi konumunu ortaya koyan başlıca unsurlar olarak ele alınmaktadır. Nitel araştırma yöntemi benimsenen çalışmada, literatür taraması, uluslararası raporlar ve hukuki belgeler temel veri kaynakları olarak kullanılmıştır. Bulgular, Türkiye'nin Karadeniz'de izlediği çok boyutlu ve dengeye dayalı güvenlik yaklaşımının, bölgesel istikrarın korunmasında ve gelecekte şekillenecek güvenlik mimarisinde belirleyici bir rol oynadığını göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Bölgesel Güvenlik, İç Güvenlik, Denge Politikası

Abstract

This article examines the transformed security architecture of the Black Sea in the post-Cold War era and Turkey's strategic role within this structure in a multi-dimensional framework. With the collapse of the Soviet Union, the Black Sea has become a competitive security arena directly involved not only by coastal states but also by global actors. The 2008 Georgia War, the 2014 annexation of Crimea, and the 2022 Russia-Ukraine war are considered key turning points that deepened the military, political, and economic security dimensions of the region. The study analyzes Turkey's legal powers under the Montreux Convention, its military responsibilities within the framework of its NATO membership, and its balancing policy. Furthermore, the relationship between Turkey's domestic security and non-traditional security elements such as energy security, migration, transnational crime, cyber threats, and environmental risks is evaluated in detail. The TANAP, TurkStream, and Blue Stream projects, along with natural gas discoveries in the Black Sea, are considered key elements highlighting Turkey's central position in regional energy security. This study, which adopted a qualitative research method, utilized literature reviews, international reports, and legal documents as primary data sources. The findings indicate that Turkey's multi-dimensional and balanced security approach in the Black Sea plays a decisive role in maintaining regional stability and shaping the future security architecture.

Keywords: Regional Security, Internal Security, Balance Policy.

1. Giriş

Karadeniz, jeopolitik konumu itibarıyla tarih boyunca bölgesel ve küresel güçlerin rekabet alanı olmuş, farklı dönemlerde farklı güvenlik dinamikleriyle uluslararası siyasetin gündeminde yer almıştır. Avrupa, Kafkasya, Balkanlar ve Orta Doğu arasında bir geçiş bölgesi olması nedeniyle hem askeri hem de ekonomik açıdan stratejik bir konumda bulunan Karadeniz, Soğuk Savaş boyunca iki kutuplu sistemin sınır hattını oluşturmuş; Sovyetler Birliği ve NATO arasındaki gerilimin önemli sahnelerinden biri haline gelmiştir (Brzezinski, 1997). 1991’de Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla birlikte ortaya çıkan yeni jeopolitik ortam, Karadeniz’in güvenlik mimarisini köklü biçimde dönüştürmüş; yeni bağımsız devletlerin ortaya çıkışı, enerji kaynaklarının uluslararası politikada artan rolü ve bölgesel örgütlerin etkinliği bu dönüşümün ana unsurlarını oluşturmuştur.

Türkiye, Karadeniz’in güvenliğinde tarihsel, coğrafi ve hukuki açılardan merkezi bir rol üstlenmiştir. Coğrafi açıdan bakıldığında, Karadeniz’e kıyısı olan ülkeler arasında nüfus, ekonomik büyüklük ve askeri kapasite bakımından öne çıkan ülkelerden biridir. Tarihsel açıdan ise Osmanlı İmparatorluğu’ndan bu yana Karadeniz’i bir iç deniz olarak gören Türkiye, bu yaklaşımını Cumhuriyet döneminde de sürdürmüş ve özellikle Montrö Boğazlar Sözleşmesi ile Boğazlar üzerindeki denetimini uluslararası hukuk zeminine oturtarak bölgesel güvenlik dengelerinin belirlenmesinde önemli bir aktör haline gelmiştir (Şahin, 2023). Soğuk Savaş sonrası dönemde Karadeniz, güvenlik açısından iki farklı yönelimle karşı karşıya kalmıştır. Bir yandan bölgesel iş birliğini güçlendirmeyi amaçlayan Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (KEİ) gibi girişimler öne çıkarken, diğer yandan özellikle Rusya’nın yeniden güç kazanması ve NATO’nun genişleme süreci bölgesel güvenliği rekabetçi bir eksene kaydırmıştır. 2008 Gürcistan Savaşı, 2014’te Rusya’nın Kırım’ı ilhaki ve nihayet 2022’de başlayan Rusya-Ukrayna savaşı bu rekabetin en somut tezahürleri olmuştur. Bu gelişmeler, Karadeniz’e kıyısı bulunan devletlerin meselesi olduğu kadar ABD, AB ve NATO için de stratejik bir güvenlik meselesi haline geldiğini göstermektedir (Yılmaz, 2023).

Türkiye’nin bu süreçte üstlendiği rol askeri, siyasi, ekonomik ve insani boyutları kapsayarak, çok boyutlu bir süreç yönetimini içermektedir. Günümüzde bir ülkenin ekonomisi, ülkedeki istihdam, çalışma kapasitesi, üretim hacmi ile çok yakın ilişkili hale gelmiştir. İnternet teknolojilerinin de gelişmesi ile güç kaynakları ve enerji kaynakları birincil öncelikli hale gelmiştir. Dolayısıyla güç ve enerji sağlayıcı bu tesislerin odak noktası sürdürülebilirlik olmalıdır. Zira sürdürülebilirlik bu alanda ciddi bir sorun olduğu için konu ile ilgili hızlı çözümler üretilmeye başlanmıştır (Kaplan, 2025). 1936 tarihli Montrö Boğazlar Sözleşmesi sayesinde, Türkiye’nin Boğazlar üzerindeki kontrolünü sürdürmesi, Karadeniz’deki güç dengesinin korunmasında kilit bir işlev görmektedir. Özellikle 2022’de başlayan Rusya-Ukrayna savaşı sırasında Türkiye, Montrö hükümlerini titizlikle uygulayarak Karadeniz’e savaş gemilerinin girişini sınırlandırmış; böylece çatışmanın daha geniş bir deniz boyutuna taşınmasını engellemiştir (Roberts, 2021). Bu durum, Türkiye’nin uluslararası hukuk normlarını uygulamadaki kararlılığını ve bölgesel istikrarın korunmasına yönelik stratejik sorumluluğunu ortaya koymakta ve Türkiye’nin istikrar sağlayıcı ve inisiyatif alan bir aktör olduğunu göstermektedir.

Türkiye’nin Karadeniz’deki güvenlik stratejisi, askeri kapasitesini ittifak ilişkileriyle bütünleştirilmesi ve enerji alanındaki jeostratejik konumunu etkin biçimde kullanmasıyla şekillenmektedir. Özellikle NATO’nun doğu kanadının güvenliğinin sağlanmasında kritik bir müttefik olarak, Karadeniz’de yürütülen çok uluslu tatbikatlara katılmış ve bölgesel savunma iş birliğini güçlendirmiştir. Ekonomi güvenliği ülkelerin güçlü ve sürdürülebilir bir ekonomi yapısına sahip olabilmesi için yoğun olarak kullanılan bir kavram olmakla birlikte son yıllarda devletlerin üzerinde durduğu önemli bir konu haline gelmiştir. Asıl olarak ülkelerin ekonomi güvenliğini sağlayabiliyor olması kendi öz kaynaklarını ve sermayelerini kullanıyor olmasından geçmektedir (Çelik ve Kaplan, 2018). Bunun yanında, enerji koridoru olma iddiası ile TANAP, TürkAkım ve Mavi Akım gibi enerji projelerinde merkezi rol üstlenmesi, Türkiye’yi bölgesel enerji güvenliği açısından önemli bir aktör haline getirmiştir (Sıvış, 2019). Bu durum, Türkiye’nin Karadeniz güvenliğine askeri, enerji ve diplomasi boyutlarını birlikte yansıtan bütünleşik bir yaklaşım geliştirdiğini göstermektedir. Ancak bölgedeki güç rekabetinin yoğunluğu, bu stratejinin sürdürülebilirliği için sürekli uyum ve esneklik gerektirmektedir.

Karadeniz’de güvenlik sorunları devletlerarası ilişkiler ve güç dengeleriyle sınırlı değildir. Göç, sınır aşan suçlar, çevresel tehditler, siber saldırılar ve insani güvenlik meseleleri de bölgenin güvenlik gündemini şekillendirmektedir. Türkiye, özellikle Suriye iç savaşından kaynaklanan göç akımlarının ardından, bölgesel insani güvenlik sorunlarının çözümünde kritik bir ülke haline gelmiştir. Ukrayna savaşının ardından yaşanan göç hareketleri ve insani krizlerde de Türkiye hem ev sahipliği kapasitesi hem de diplomatik arabuluculuk girişimleriyle ön plana çıkmıştır. Bu tablo, Türkiye’nin Karadeniz güvenliğine yaklaşımının klasik askeri tehdit algısını aşarak insani güvenlik boyutunu içerecek şekilde genişlediğini ve dış politika önceliklerinde çok boyutlu bir güvenlik anlayışının benimsendiğini göstermektedir.

Yukarıda ifade edilen güvenlik unsurlarına ek olarak çevresel güvenlik meselesi de Karadeniz için giderek daha belirgin bir konu haline gelmektedir. Yoğun sanayi faaliyetleri, deniz taşımacılığı, kirlilik ve iklim değişikliğinin

etkileri Karadeniz ekosistemini ciddi biçimde tehdit etmektedir. Türkiye, bölgesel çevre iş birliklerine katılarak bu sorunların çözümünde aktif rol üstlenmiş ve iklim güvenliği perspektifinden Karadeniz'i bir istikrar alanı olarak korumayı hedeflemiştir (Öniş ve Yılmaz, 2009). Bu bağlamda, Türkiye'nin Karadeniz politikası klasik askeri güvenlik anlayışını aşarak, ekonomik, çevresel ve insani güvenliği de kapsayan çok boyutlu bir yaklaşıma evrilmiştir.

Son yıllarda Türkiye'nin Karadeniz politikasının dikkat çeken bir diğer boyutu da denge politikasıdır. Bir yandan NATO müttefiki olarak Batı ittifakı içinde yer alan Türkiye, diğer yandan Rusya ile ekonomik, enerji ve savunma alanlarında iş birliği yürütmektedir. Bu denge, Türkiye'ye hem esneklik hem de riskler getirmektedir. Batı ile uyumlu bir güvenlik politikası yürütürken, Rusya ile ilişkilerini bozmayacak bir diplomasi geliştirmesi Türkiye'nin bölgesel güvenlik vizyonunun temelini oluşturmaktadır. Ancak bu denge politikasının sürdürülebilirliği, Karadeniz'deki güç dengelerinin nasıl şekilleneceğine ve küresel düzeydeki rekabetin seyrine bağlıdır.

Sonuç olarak, 1991'de Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla Karadeniz'de güvenlik, bölgesel bir mesele olmaktan çıkarak küresel güçlerin rekabet alanı haline gelmiştir. 2008 Gürcistan Savaşı, 2014'te Rusya'nın Kırım'ı ilhaki ve 2022'de başlayan Rusya-Ukrayna savaşı, bölgenin stratejik önemini daha da pekiştiren başlıca dönüm noktaları olmuştur. Bu gelişmeler ışığında Karadeniz güvenliğinin dönüşen yapısını ve Türkiye'nin bu yapı içerisindeki rolünü anlamak, bölgesel istikrarın geleceğini değerlendirmek açısından önem kazanmaktadır. Bu makale, söz konusu dönüşümü tarihsel kırılma noktaları ve güncel gelişmeler üzerinden incelemeyi; Türkiye'nin rolünü askeri, siyasi, ekonomik ve insani boyutlarıyla analiz etmeyi ve geleceğe dönük politika önerileri sunmayı amaçlamaktadır.

Makalede nitel bir yöntem benimsenmiş; konu, literatür taraması, resmi raporlar, uluslararası sözleşmeler ve güncel akademik çalışmalar üzerinden değerlendirilmiştir. Bu yaklaşım, Karadeniz güvenliğinin çok boyutlu yapısını ortaya koymayı ve Türkiye'nin bölgesel istikrar sağlayıcı rolünü analitik olarak irdelemeyi mümkün kılmaktadır. Bu doğrultuda makale şu soruya yanıt aramaktadır: Türkiye'nin Karadeniz'de uyguladığı denge politikası, bölgesel güvenlik mimarisinde ne ölçüde sürdürülebilir bir istikrar unsuru oluşturmaktadır? Makalede önce Karadeniz'in güvenlik dinamikleri ele alınacak; ardından Türkiye'nin bu bağlamdaki rolü, enerji güvenliği, yeni tehditler ve çevresel faktörler çerçevesinde değerlendirilecektir. Böylece Türkiye'nin Karadeniz güvenlik mimarisindeki stratejik konumu bütüncül bir bakış açısıyla analiz edilecektir.

2. Karadeniz Bölgesinde Güvenlik Dinamikleri

Karadeniz, tarih boyunca hem bölgesel hem de küresel güçlerin çıkarlarının kesiştiği ve bu nedenle stratejik önemi hiçbir zaman azalmayan bir coğrafya olmuştur. Avrupa, Orta Doğu, Balkanlar ve Kafkasya'nın kesişim noktasında yer alması, Karadeniz'i küresel güçler için önemli kılmıştır. Bu özellikleri nedeniyle Karadeniz, tarihsel olarak imparatorluklar arası rekabetin merkezi olmuş; Soğuk Savaş döneminde ise Sovyetler Birliği ile Batı Bloku arasındaki stratejik mücadelenin sınır hattına dönüşmüştür (Brzezinski, 1997). Karadeniz'in bu özelliği, günümüzde de farklı biçimlerde devam etmektedir. Özellikle 21. yüzyılda enerji güvenliği, çevresel tehditler, göç, siber saldırılar ve hibrit savaş yöntemleri gibi yeni güvenlik unsurlarının eklenmesiyle bölgenin stratejik önemi daha da artmıştır.

Tablo 1.

Karadeniz'de Güvenliğin Tarihsel Dönüm Noktaları (1991–2022)

Yıl	Olay	Etkisi
1991	Sovyetler Birliği'nin dağılması	Yeni bağımsız devletler ve güvenlik mimarisinde dönüşüm
1992	Karadeniz Ekonomik İşbirliğinin Kurulması	Bölgesel iş birliği girişimi
2008	Rusya-Gürcistan Savaşı	Güç dengelerinde Rusya lehine değişim
2014	Rusya'nın Kırım'ı ilhaki	Karadeniz'in askerileşmesi, NATO-Rusya gerilimi
2022	Rusya-Ukrayna Savaşı	Bölgenin küresel güvenlik gündemine oturması

Kaynak: Yazar tarafından oluşturulmuştur.

Soğuk Savaş döneminde Karadeniz, iki kutuplu uluslararası sistemin belirleyici özelliklerini yansıtan kapalı bir deniz niteliği taşıymaktaydı. Türkiye'nin NATO üyeliği ve Boğazlar üzerindeki denetimi Batı Bloku için önemli bir avantaj sağlarken, Sovyetler Birliği de Karadeniz Filosu ve Kırım'daki üsleriyle bu bölgedeki askeri üstünlüğünü pekiştirmiştir (Aydın, 2004). Dolayısıyla Karadeniz, bu dönemde deniz gücü rekabetinin merkezlerinden biri olmuş, NATO ve Varşova Paktı arasındaki güç dengesinin simgesel ve stratejik sahası haline gelmiştir. Soğuk Savaş'ın sona ermesiyle birlikte bu dengeler değişmiş, bölge yeni devletlerin ortaya çıkması, sınırların yeniden çizilmesi ve enerji kaynaklarının jeopolitik öneminin artmasıyla farklı bir güvenlik ortamına sahne olmuştur.

1991’de Sovyetler Birliği’nin dağılması, Karadeniz’in güvenlik mimarisinde kırılma yaratan en önemli gelişmelerden biri olmuştur. Gürcistan, Ukrayna ve Moldova gibi yeni bağımsız devletlerin ortaya çıkışı, bölgesel siyasetin çok aktörlü hale gelmesine yol açmıştır. Türkiye, bu dönemde bölgenin iş birliği üzerinden tanımlanması gerektiğini savunmuş ve 1992’de Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü’nün kurulmasına öncülük etmiştir. Bu girişim, Karadeniz’i ekonomik, siyasi ve kültürel iş birliği zemini olarak kurgulama çabasının somut yansıması olmuştur. Ancak Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü, bölgedeki siyasi irade eksikliği, Rusya-Ukrayna çatışmaları ve diğer yapısal sorunlar nedeniyle sınırlı bir etki yaratabilmiştir. Bu durum, bölgesel iş birliği girişimlerinin kalıcı bir güvenlik düzeni oluşturabilmesi için ekonomik ve diplomatik çabaların ötesinde derinleşmiş siyasi uzlaşma ve ortak tehdit algısına dayanan bir temele ihtiyaç duyduğunu ortaya koymaktadır.

2000’li yıllardan itibaren Rusya’nın yeniden güç kazanma çabaları ve NATO’nun doğuya doğru genişlemesi Karadeniz güvenlik dinamiklerini daha da karmaşık hale getirmiştir. 2004 yılında Bulgaristan ve Romanya’nın NATO’ya üye olmasıyla birlikte, Karadeniz fiilen bir NATO denizi haline gelmiş; Rusya ise bu genişlemeyi kendi güvenliği açısından ciddi bir tehdit olarak algılamıştır (Aydın, 2004). 2008’de Rusya-Gürcistan savaşı ve 2014’te Kırım’ın Rusya tarafından ilhakı, Karadeniz güvenlik mimarisinde önemli kırılmalar yaratmış; özellikle Kırım’ın ilhakı, Rusya’nın bölgede askeri üstünlüğünü artırmış ve NATO ile ilişkileri daha da gerilime sürüklemiştir (Allison, 2014; Oral ve Oğuz, 2021).

2022’de başlayan Rusya-Ukrayna savaşı, Karadeniz’i küresel güvenlik gündeminin merkezine taşımıştır. Savaş, Ukrayna’nın toprak bütünlüğünü etkilediği kadar Avrupa’nın enerji güvenliğini, NATO’nun doğu kanadının güvenliğini ve küresel gıda arzını da doğrudan etkilemiştir (Yılmaz, 2023). Ukrayna limanlarından tahıl ihracatının engellenmesi, savaşın küresel gıda kriziyle doğrudan bağlantılı hale gelmesine yol açmıştır. Bu süreçte Türkiye, diplomatik girişimleriyle ön plana çıkmış, Birleşmiş Milletler (BM) ile Tahıl Koridoru Anlaşması’nın hayata geçirilmesinde belirleyici rol oynamıştır (Roberts, 2021). Bu örnek, Türkiye’nin Karadeniz güvenliğinde askeri boyutun yanında diplomatik ve insani güvenlik boyutlarında da etkin bir aktör olduğunu göstermektedir.

Türkiye’nin Karadeniz’deki rolünü belirleyen en önemli unsurlardan biri Montrö Boğazlar Sözleşmesi’dir. 1936 yılında imzalanan bu sözleşme, Türkiye’ye Boğazlar üzerinde egemenlik hakkı tanıyarak Karadeniz’deki güç dengelerinin korunmasına doğrudan etki etmiştir. Montrö, Karadeniz’e kıyası olmayan devletlerin savaş gemilerinin bölgeye girişini sınırlamakta, dolayısıyla Karadeniz’in militarizasyonunu önlemektedir. Türkiye, özellikle Rusya-Ukrayna savaşı sırasında Montrö hükümlerini titizlikle uygulamış ve savaşın deniz boyutunun daha geniş bir çatışmaya dönüşmesini engellemiştir. Bu durum, Türkiye’nin uluslararası hukuk normlarına bağlılığını ve bölgesel istikrarı korumadaki sorumluluğunu ortaya koymaktadır.

Türkiye’nin Karadeniz güvenliğindeki etkisi, askeri katkılarla birlikte enerji altyapıları ve bölgesel enerji politikalarındaki stratejik konumuyla pekişmektedir. Zira bölge hem enerji kaynakları hem de enerji geçiş hatları bakımından kritik bir öneme sahiptir. Bu bağlamda Türkiye, Azerbaycan gazını Türkiye üzerinden Avrupa’ya taşıyarak arz çeşitliliğine katkıda bulunan Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı (TANAP), Rus gazını Karadeniz’in altından Türkiye’ye ve buradan Avrupa’ya ulaştıran stratejik bir hat olan TürkAkım ve Rusya ile Türkiye arasındaki doğrudan doğalgaz tedarikini sağlayarak ülkenin enerji arzını güvence altına alan Mavi Akım olmak üzere üç önemli enerji projesiyle öne çıkmaktadır. Bu projeler, Türkiye’yi enerji arz güvenliği açısından vazgeçilmez bir aktör haline getirirken, enerji hatlarının Karadeniz üzerinden Avrupa’ya ulaşması ülkenin jeopolitik önemini artırmakta ve bölgesel iş birliği ile rekabetin temel alanlarından birini oluşturmaktadır.

Tablo 2.

Türkiye’nin Karadeniz Enerji Güvenliği Rolü Tablosu

Proje	Başlangıç Yılı	Önemi
Mavi Akım	2003	Rus gazının Türkiye’ye doğrudan tedariki
TANAP	2018	Azerbaycan gazını Avrupa’ya taşıyan ana hat
TürkAkım	2020	Rus gazının Türkiye ve Avrupa’ya sevkiyatı
Sakarya Gaz Sahası	2020	Türkiye’nin yerli gaz üretimi, bağımlılığı azaltma potansiyeli

Kaynak: Yazar tarafından oluşturulmuştur.

Göç, sınır aşan suçlar, siber tehditler ve çevresel sorunlar da Karadeniz bölgesinin güvenlik gündemini belirleyen unsurlar arasında yer almaktadır. Özellikle Ukrayna savaşıyla birlikte milyonlarca insanın göç etmek zorunda kalması, Türkiye’nin hem ev sahibi ülke olarak hem de bölgesel arabulucu olarak insani güvenlik perspektifini güçlendirmiştir (Yılmaz, 2023). Bununla birlikte, iklim değişikliği ve kirlilik, Karadeniz ekosistemini tehdit etmekte, bu da çevresel güvenlik boyutunun önemini artırmaktadır. Türkiye, bölgesel çevre iş birliklerine katılarak bu sorunların çözümünde etkin rol oynamaktadır.

Türkiye’nin Karadeniz politikasının en dikkat çeken unsurlarından biri denge stratejisidir. Türkiye, bir yandan NATO üyesi olarak Batı ittifakının parçası olurken, diğer yandan Rusya ile ekonomik, enerji ve savunma alanlarında iş birliğini sürdürmektedir. Bu denge politikası Türkiye’ye esneklik kazandırmakta, ancak aynı

zamanda riskler de doğurmaktadır. Türkiye'nin Batı ile uyumlu güvenlik politikaları yürütürken Rusya ile ilişkilerini devam ettirmesi, Karadeniz'de istikrarın sağlanmasında kritik bir unsurdur (Çetinkaya, 2019).

Sonuç olarak, Karadeniz'de güvenlik askeri tehditler, devletlerarası rekabet, enerji güvenliği, çevresel tehditler, göç ve insani güvenlik gibi unsurlarla, çok boyutlu bir mesele haline gelmiştir. Türkiye, tarihsel mirası, coğrafi konumu, uluslararası örgütlerdeki üyeliği ve aktif dış politikası sayesinde bu güvenlik mimarisinin merkezinde yer almaktadır. Hem riskleri yönetme hem de fırsatları değerlendirme kapasitesine sahip olan Türkiye, Karadeniz'de bölgesel güvenliğin vazgeçilmez aktörlerinden biridir.

3. Enerji Güvenliği ve Türkiye'nin Rolü

Enerji güvenliği, 21. yüzyılda uluslararası ilişkiler literatüründe giderek daha fazla önem kazanan bir kavram olarak öne çıkmaktadır. Küresel düzeyde enerji kaynaklarının arzı, talebi, ulaştırılması ve bu süreçlerde yaşanan kırılganlıklar, devletlerin güvenlik politikalarını doğrudan etkileyen bir boyut haline gelmiştir. Özellikle Soğuk Savaş'ın sona ermesinden sonra, enerji ekonomik bir araç olmanın ötesinde dış politikanın ve güvenlik stratejilerinin de kritik bir parçası haline gelmiştir. Bu çerçevede Karadeniz bölgesi, sahip olduğu enerji kaynakları ve enerji taşımacılığı açısından taşıdığı stratejik önem nedeniyle enerji güvenliği tartışmalarında merkezi bir yere oturmuştur (Roberts, 2021). Türkiye ise hem enerji tüketicisi bir ülke olarak arz güvenliği kaygıları taşımakta, hem de coğrafi konumu itibarıyla enerji koridoru işlevi üstlenerek bölgesel güvenliğin kilit aktörlerinden biri haline gelmektedir (Peker, 2015). Bu durum, Türkiye'yi enerji coğrafyasının pasif bir unsuru olmaktan çıkararak aktif bir denge kurucu aktör konumuna taşımaktadır. Enerji üzerinden şekillenen bu denge, Türkiye'nin dış politika kapasitesini yeniden tanımlayan yapısal bir unsura dönüşmektedir.

Enerji güvenliği kavramı, enerji kaynaklarının sürekliliği, arz güvenliği, fiyat istikrarı, enerjiye erişim, kaynak çeşitliliği, ulaştırma hatlarının güvenliği, çevresel sürdürülebilirlik ve uluslararası iş birliği boyutlarını da içermektedir (Peker, 2015). Dolayısıyla enerji güvenliği, klasik güvenlik anlayışını aşarak küresel ölçekte çok boyutlu bir mesele haline gelmiştir. Türkiye açısından bakıldığında enerji güvenliği, ekonomik büyümenin sürdürülebilirliği ve toplumsal refahın korunması ile doğrudan bağlantılıdır. Aynı zamanda Türkiye'nin bölgesel ve küresel düzeyde artan jeopolitik rolü, enerji güvenliğini stratejik bir ulusal çıkar meselesi haline getirmiştir (Ardemir, 2011). Dolayısıyla enerji politikaları, güvenlik ve kalkınma arasındaki ince dengeyi yönetmenin temel aracı haline gelmektedir.

Karadeniz bölgesi, enerji kaynakları ve ulaştırma hatları açısından özel bir konuma sahiptir. Hazar Denizi ve Orta Asya'daki zengin hidrokarbon kaynakları, Karadeniz üzerinden Avrupa pazarlarına ulaşmaktadır. Bu nedenle Karadeniz, enerji geçiş yollarının güvenliği açısından kritik bir bölgedir. Türkiye, bu noktada hem transit ülke hem de enerji merkezine dönüşme iddiasıyla ön plana çıkmaktadır (Lyutskanov vd., 2013). TANAP (Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı), TürkAkım ve Mavi Akım projeleri, Türkiye'nin enerji koridoru rolünü güçlendiren en somut örneklerdir. Bu projeler, bir yandan Türkiye'nin kendi arz güvenliğini garanti altına alırken, diğer yandan Avrupa'nın Rusya'ya olan enerji bağımlılığını çeşitlendirmesi açısından stratejik önem taşımaktadır (Peker, 2019).

Özellikle TANAP projesi, Azerbaycan gazını Türkiye üzerinden Avrupa'ya ulaştırarak enerji arz çeşitliliği sağlamış ve Türkiye'nin bölgesel enerji denkleminde merkezi rolünü pekiştirmiştir. TürkAkım ise Rus gazını Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşıyarak hem Türkiye'nin enerji güvenliğine katkı sağlamış hem de Türkiye'yi Rusya ile Avrupa arasında kritik bir enerji köprüsü haline getirmiştir. Mavi Akım hattı ise Türkiye'nin doğrudan Rusya'dan aldığı gazın temel kaynaklarından biridir. Bu projeler, Türkiye'nin enerji güvenliği politikalarının sadece arz güvenliği ile değil aynı zamanda bölgesel jeopolitik dengelerle de doğrudan bağlantılı olduğunu göstermektedir.

Türkiye'nin enerji güvenliğinde Karadeniz'in rolü boru hatlarıyla sınırlı değildir. Zira son yıllarda Karadeniz'de yapılan doğalgaz keşifleri, Türkiye'nin enerji güvenliği stratejilerinde yeni bir dönemin başlangıcını işaret etmektedir. 2020 yılında açıklanan Sakarya Gaz Sahası keşfi, Türkiye'nin kendi kaynaklarını devreye alarak dışa bağımlılığını azaltma hedefini güçlendirmiştir. Bu keşif, Türkiye'nin enerji arz güvenliğinde orta ve uzun vadede önemli bir değişim yaratma potansiyeline sahiptir. Enerji bağımlılığının azaltılması ekonomik, stratejik ve güvenlik boyutlarıyla da önemlidir. Çünkü enerji ithalatına bağımlılık, devletlerin dış politikalarında esnekliklerini sınırlamakta ve uluslararası krizlere karşı kırılganlıklarını artırmaktadır.

Enerji güvenliği, Türkiye'nin Karadeniz'deki güvenlik stratejilerinin ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Enerji hatlarının güvenliği, bölgesel güvenlik politikalarının da merkezinde yer almaktadır. Boru hatlarının geçtiği güzergâhlarda yaşanabilecek siyasal krizler, çatışmalar veya terör saldırıları, Türkiye'nin enerji arz güvenliğini doğrudan tehdit etmektedir. Bu nedenle Türkiye, enerji güvenliği ile bölgesel istikrar arasında doğrudan bir bağ kurmakta ve Karadeniz'de barış ve istikrarın korunmasına özel önem atfetmektedir (Cornell & Nilsson, 2008).

Enerji güvenliği aynı zamanda uluslararası rekabetin de temel konularından biridir. Rusya, Avrupa’nın enerji ihtiyacında sahip olduğu payı kullanarak siyasi ve stratejik nüfuzunu artırmaya çalışmakta; ABD ve Avrupa Birliği ise bu bağımlılığı azaltmak için alternatif enerji kaynaklarına yönelmektedir. Türkiye, bu süreçte denge politikası izlemekte; bir yandan Rusya ile enerji projeleri geliştirmekte, diğer yandan Azerbaycan ve Hazar havzası kaynaklarını Avrupa’ya ulaştırarak Batı’nın enerji güvenliğine katkı sağlamaktadır. Bu politika, Türkiye’nin hem Rusya hem de Batı ile ilişkilerini aynı anda sürdürmesini mümkün kılmakta; ancak aynı zamanda hassas bir denge yönetimini zorunlu kılmaktadır. Türkiye’nin bu çift yönlü enerji diplomasisi, onu uluslararası sistemde jeopolitik riskleri yönetme kapasitesine sahip bir “denge üreticisi” aktör konumuna taşımaktadır. Bu yaklaşım, enerji güvenliğini ulusal ve bölgesel istikrarın temeline yerleştirmektedir.

Türkiye’nin enerji güvenliği politikasının bir diğer boyutu da enerji merkezi olma vizyonudur. İstanbul ve Trakya bölgesinde kurulması planlanan enerji ticaret merkezleri, bu vizyonun somut adımları olarak görülebilir. Türkiye’nin coğrafi konumu, bu hedefi destekleyen en önemli avantajlardan biridir. Doğu’daki üretici ülkeler ile Batı’daki tüketici ülkeler arasında doğal bir köprü konumunda bulunan Türkiye, enerji ticaretinde bölgesel merkez olma potansiyeline sahiptir.

Enerji güvenliği tartışmaları arz ve ulaştırma güvenliğiyle ilgili olduğu kadar çevresel sürdürülebilirlik ve iklim değişikliğiyle de yakından ilişkilidir. Karadeniz ekosisteminde yaşanan çevresel sorunlar, enerji faaliyetlerinin güvenliğiyle doğrudan bağlantılıdır. Boru hatlarının çevresel riskleri, deniz taşımacılığının yarattığı kirlilik ve iklim değişikliğinin enerji üretim ve tüketim süreçlerine etkileri, Türkiye’nin enerji güvenliği stratejilerinde dikkate aldığı unsurlar arasındadır (Sivış, 2019). Bu nedenle enerji güvenliği, klasik anlamda devlet merkezli bir güvenlik meselesi olmaktan çıkarak insani güvenlik ve çevresel güvenlik boyutlarını da kapsayan çok boyutlu bir meseleye dönüşmüştür.

Türkiye’nin enerji güvenliği politikaları, Avrupa Birliği ile ilişkilerinde de stratejik bir rol oynamakta ve ülkenin dış politikasının önemli bir aracı haline gelmektedir. Avrupa’nın Rusya’ya olan enerji bağımlılığını azaltma hedefi doğrultusunda geliştirilen Güney Gaz Koridoru gibi projelerde Türkiye, kritik bir transit ülke olarak yer almakta; TANAP ve TAP projeleri bu bağlamda Türkiye’nin Avrupa enerji güvenliğine yaptığı somut katkıların en belirgin örneklerini oluşturmaktadır. Bu projeler, Türkiye’nin AB ile ilişkilerinde stratejik bir değer yaratırken, bölgesel güvenlik mimarisindeki konumunu da güçlendirmektedir (Roberts, 2021). Enerji iş birliklerini ekonomik ve siyasi nüfuzunu artıran bir dış politika aracı olarak kullanan Türkiye, enerji güvenliğini uluslararası sistemde daha etkin bir aktör olma hedefiyle doğrudan ilişkilendirmektedir.

Sonuç olarak, Karadeniz güvenliği askeri tehditler, devletlerarası rekabet, enerji güvenliği, çevresel riskler, göç ve insani güvenlik unsurlarının iç içe geçtiği karmaşık ve çok boyutlu bir alan haline gelmiştir. Türkiye, tarihsel mirası, coğrafi konumu, uluslararası örgütlerdeki konumu ve aktif dış politika tercihleriyle bu güvenlik mimarisinin merkezinde yer almakta ve bölgesel istikrarın şekillenmesinde belirleyici bir aktör konumuna yükselmektedir. Bununla birlikte, artan küresel güç rekabeti, Rusya-NATO gerilimi, enerji bağımlılığı ve çevresel kırılganlıklar Türkiye’nin bölgesel rolünü hem güçlendiren hem de sınıyan unsurlar olarak öne çıkmaktadır. Bu çelişkili dinamikler, Türkiye’nin Karadeniz’de izlediği denge stratejisinin sürdürülebilirliğini kritik bir tartışma konusu haline getirmektedir. Önümüzdeki dönemde, Türkiye’nin askeri kapasitesini, enerji jeopolitiğini, diplomatik girişimlerini ve insani güvenlik perspektifini uyumlu bir bütünlük içinde sürdürebilmesi, bölgesel ve küresel güvenlik dengeleri açısından belirleyici olacaktır. Bu nedenle Karadeniz’deki gelişmeler, Türkiye’nin dış politika ve güvenlik stratejilerinin başarısını ölçen bir turnusol işlevi görmeye devam edecektir.

4. Askeri Güvenlik ve NATO Çerçevesinde Türkiye

Karadeniz’de güvenlik mimarisinin en kritik boyutlarından biri askeri güvenlidir. Bölgenin tarihsel olarak büyük güçler arasında rekabetin sahnesi olması, deniz üstünlüğü arayışlarının ve askeri caydırıcılığın burada yoğunlaşmasına neden olmuştur. Türkiye, bu bağlamda NATO üyeliği ve coğrafi konumu sayesinde Karadeniz’deki askeri güvenliğin merkezinde yer almaktadır. 1952 yılında NATO’ya katılması, Türkiye’nin güvenlik politikalarında köklü bir dönüşüm yaratmış ve Karadeniz’in Batı ittifakı açısından stratejik önemini artırmıştır. Türkiye, NATO’nun güneydoğu kanadında önemli bir savunma hattı oluşturmuş; Boğazlar üzerindeki kontrolü, NATO açısından Karadeniz’in küresel güvenlik mimarisine bağlanmasında kilit bir unsur olmuştur.

Soğuk Savaş boyunca Türkiye, NATO’nun en ileri karakolu niteliğindedir. Karadeniz, Sovyetler Birliği’nin güçlü Karadeniz Filosu’na ev sahipliği yaparken, Türkiye’nin kıyıları NATO’nun doğrudan gözlem hattı konumundaydı. Bu dönemde Türkiye’nin askeri rolü daha çok savunma odaklı olmuş; NATO’nun stratejik planlamalarında Türkiye, Sovyetlerin güney kanadını çevrelemede kritik bir müttefik olarak görülmüştür. Ancak bu dönemde NATO’nun Karadeniz’deki varlığı sınırlı kalmış, bölge büyük ölçüde iki kutup arasındaki dengeler üzerinden şekillenmiştir (Brzezinski, 1997). Soğuk Savaş’ın sona ermesiyle birlikte NATO’nun doğuya doğru genişlemesi, Karadeniz’in askeri güvenlik boyutunu yeni bir çerçeveye taşımıştır.

Bulgaristan ve Romanya'nın 2004 yılında NATO'ya üye olması, Karadeniz'i fiilen bir NATO denizi haline getirmiştir. Bu gelişme, Rusya'nın bölgedeki stratejik hesaplarını doğrudan etkilemiş ve Karadeniz'i yeniden büyük güç rekabetinin sahnesine dönüştürmüştür. Türkiye, bu süreçte hem NATO'nun doğu kanadının güvenliğini güçlendiren bir müttefik olarak ön plana çıkmış hem de Rusya ile ilişkilerini dengelemeye çalışan bir aktör olmuştur. Bu ikili konum, Türkiye'nin askeri güvenlik stratejilerini daha esnek ve çok boyutlu bir yapıya kavuşturmuştur (Allison, 2014). Bu stratejik esneklik, Türkiye'nin Karadeniz'deki güvenlik politikalarına somut yansımalar bulmuştur. Nitekim Türkiye, Karadeniz'de yürütülen çok uluslu tatbikatlara aktif olarak katılmakta ve bölgesel caydırıcılığın güçlendirilmesine önemli katkılar sunmaktadır. Karadeniz Uyumu Harekâtı gibi Türkiye öncülüğünde gerçekleştirilen operasyonlar hem deniz güvenliğinin sağlanmasına hem de uluslararası iş birliğinin pekişmesine hizmet etmektedir. NATO'nun Karadeniz'de sürekli bir deniz gücü bulundurmasını sınırlayan Montrö Sözleşmesi çerçevesinde yürütülen bu operasyonlar, Türkiye'ye güvenliği kendi inisiyatifiyle tesis etme olanağı tanımaktadır. Böylece Türkiye, Karadeniz güvenliğinde NATO'da yer alan bir müttefik olmanın ötesinde, bağımsız bir güvenlik sağlayıcısı olarak da konumlanmaktadır.

Türkiye'nin NATO çerçevesindeki askeri rolü, bölgesel caydırıcılık kadar küresel güvenlik politikalarıyla da bağlantılıdır. NATO'nun stratejik konseptleri içerisinde Türkiye, terörle mücadele, enerji güvenliği, deniz ulaştırma hatlarının korunması ve siber güvenlik gibi alanlarda aktif katkılar sunmaktadır. Özellikle Karadeniz'de enerji hatlarının güvenliği, NATO için kritik bir konu haline gelmiş ve Türkiye bu noktada önleyici rol üstlenmiştir. Türkiye'nin Karadeniz'deki donanma kapasitesi ise NATO'nun bölgedeki etkinliğini artıran temel unsurlardan biri olarak değerlendirilmektedir (Roberts, 2021). Bu askeri kapasite ve katkılar, Türkiye'nin Karadeniz'de izlediği güvenlik politikasının zeminini oluşturmaktadır.

Nitekim Türkiye'nin Karadeniz'deki askeri güvenlik politikalarının belirgin özelliği, denge stratejisidir. Bir yandan NATO müttefiki olarak ittifakın bölgedeki çıkarlarını destekleyen Türkiye, diğer yandan Rusya ile doğrudan çatışmaya girmekten kaçınmaktadır. Bu yaklaşım, özellikle 2014 Kırım krizi ve 2022'de başlayan Rusya-Ukrayna savaşı sırasında somut biçimde ortaya çıkmıştır. Türkiye, Ukrayna'ya askeri teçhizat ve insansız hava araçları sağlayarak NATO çizgisine yakın bir duruş sergilerken, aynı zamanda Rusya ile enerji, ticaret ve diplomatik ilişkilerini sürdürmüştür; Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ni kararlılıkla uygulayarak Karadeniz'in daha geniş çaplı bir çatışma alanına dönüşmesini engellemiştir (Yılmaz, 2023). Türkiye bu ikili tutum sayesinde Karadeniz'de hem NATO müttefiki olarak yükümlülüklerini yerine getiren hem de bölgesel istikrarı gözeten bir güvenlik aktörü olarak öne çıkmaktadır.

Afganistan'dan Balkanlara kadar birçok NATO operasyonunda aktif rol üstlenmiş olan Türkiye, NATO'nun küresel vizyonuna da katkı sağlamaktadır. Karadeniz'deki güvenlik sorumluluklarını da bu küresel vizyonun bir parçası olarak değerlendirmektedir. Bu durum, Türkiye'nin NATO içindeki konumunu güçlendirmekte ve ittifakın bölgesel stratejilerinde vazgeçilmez bir müttefik haline getirmektedir (Arıdemir, 2011). Türkiye'nin NATO ile ilişkilerinde yaşadığı sorunlar ve ittifak içindeki zaman zaman ortaya çıkan görüş ayrılıkları, Karadeniz'deki askeri güvenlik rolünde bir zayıflatma meydana getirmemiştir. Aksine, Türkiye'nin coğrafi konumu, Montrö üzerindeki yetkileri ve Karadeniz'deki askeri kapasitesi, onu NATO için vazgeçilmez kılmaktadır. Türkiye, NATO ile ilişkilerinde özerk bir alan yaratabilmekte ve Karadeniz'de inisiyatif alabilmektedir. Bu durum, Türkiye'nin hem ittifak içindeki ağırlığını artırmakta hem de bölgesel güvenlik mimarisinde etkinliğini pekiştirmektedir (Kırval ve Özkan, 2024).

Genel olarak bakıldığında Türkiye'nin askeri güvenlik ve NATO çerçevesindeki rolü, Karadeniz güvenliğinin en kritik boyutlarından biridir. Türkiye, hem NATO müttefiki olarak kolektif savunmaya katkı sağlamakta hem de kendi ulusal çıkarlarını koruyacak şekilde bölgesel denge politikası izlemektedir. Bu bağlamda Türkiye, Karadeniz'de güvenlik üreten, istikrar sağlayan ve diplomatik manevra kabiliyetini askeri güçle destekleyen bir aktör konumundadır. Türkiye'nin NATO içindeki konumu, Karadeniz'deki güvenlik mimarisinde belirleyici bir unsur olmaya devam etmekte; bölgedeki dengelerin korunması, büyük ölçüde Türkiye'nin askeri güvenlik stratejilerine ve ittifak içindeki etkinliğine bağlı kalmaktadır.

5. Bölgesel Güvenlikten İç Güvenliğe: Karadeniz'de Türkiye'nin Stratejik Yaklaşımı

Karadeniz, tarih boyunca küresel ve bölgesel güçlerin rekabet alanı olmasının yanı sıra, doğal olarak kıyıdaş devletlerin iç güvenlik gündemlerini de etkileyen bir bölge olmuştur. Soğuk Savaş yıllarında iki kutuplu sistemin sınır hattını oluşturmasıyla Karadeniz, askeri güvenlik boyutuyla ön plana çıkarken, Soğuk Savaş sonrası dönemde ortaya çıkan yeni güvenlik tehditleri, bölgesel güvenlik ile iç güvenlik arasındaki sınırları giderek daha geçirgen hale getirmiştir. Bu bağlamda Türkiye, Karadeniz'de yaşanan gelişmeleri bir taraftan bölgesel güvenlik açısından, diğer taraftan kendi iç güvenliği açısından değerlendirmek zorunda kalmıştır. Terörizm, sınır güvenliği, göç, organize suçlar ve siber tehditler gibi unsurlar, Karadeniz'deki güvenlik dinamiklerinin Türkiye'nin iç güvenlik politikalarına doğrudan yansayan boyutlarıdır.

Türkiye’nin iç güvenlik politikaları, Karadeniz bölgesindeki stratejik konumuyla doğrudan bağlantılıdır. Karadeniz’in doğusunda yer alan Gürcistan ve Rusya Federasyonu’nun Kuzey Kafkasya bölgeleri, tarihsel olarak etnik çatışmaların, ayrılıkçı hareketlerin ve terör örgütlerinin faaliyetlerine sahne olmuştur. Çeçen savaşları, Gürcistan’daki ayrılıkçı hareketler ve Rusya-Ukrayna savaşı, bölgedeki istikrarsızlıkların Türkiye’nin iç güvenliği üzerindeki etkilerini göstermiştir (King, 2008). Örneğin, 1990’lı yıllarda Çeçenistan’daki çatışmalar sonucunda Kafkas kökenli bazı radikal unsurların Türkiye’ye sızma girişimleri, sınır güvenliği ve iç istihbarat faaliyetlerinin artırılmasına yol açmıştır. Benzer şekilde, 2008 Rusya-Gürcistan savaşı sonrasında Karadeniz üzerinden artan göç hareketleri, Türkiye’nin sınır kapılarında biyometrik kimlik doğrulama sistemleri kurması, sahil güvenlik devriyelerini artırması ve yasa dışı geçişleri önlemeye yönelik ortak operasyonlara ağırlık vermesi gibi somut adımlar atmasına neden olmuştur. 2022’de başlayan Rusya-Ukrayna savaşı sonrasında ise Karadeniz’de artan mayın tehlikesi, silah ve insan kaçakçılığı riski ile mülteci akını, Türkiye’nin kıyı güvenliğini güçlendirmesi, mayın temizleme çalışmaları yürütmesi ve göç yönetimi kapasitesini geliştirmesi gibi yeni önlemleri hayata geçirmesine yol açmıştır. Türkiye, bu süreçlerde sınır ötesi güvenlik tehditlerini yakından takip etmiş ve iç güvenlik kurumlarını bölgesel istikrarsızlıkların doğrudan etkilerine karşı hazırlıklı tutmaya çalışmıştır.

Tablo 3.*Bölgesel Tehditlerin Türkiye’nin İç Güvenliğine Yansımaları*

Bölgesel Tehdit	Türkiye’nin İç Güvenliğe Yönelik Önlemleri
Kafkasya kaynaklı radikal gruplar ve terör faaliyetleri	Sınır güvenliği ve iç istihbarat faaliyetlerinin artırılması
Ukrayna savaşı ve istikrarsızlık	Montrö uygulamaları, mayın temizleme ve göç yönetimi
Düzensiz göç ve insan kaçakçılığı	Sahil Güvenlik devriyeleri ve biyometrik kimlik doğrulama sistemleri
Sınır aşan organize suçlar (uyuşturucu, silah kaçakçılığı)	Uluslararası iş birliği, operasyonel koordinasyon ve EGM narkotik mücadelesi
Siber saldırılar ve hibrit tehditler	Siber savunma kapasitesinin güçlendirilmesi, NATO siber politikalarıyla uyum
Enerji altyapısına yönelik sabotaj ve tehditler	Enerji hatlarının korunmasına yönelik askeri ve teknik önlemler

Kaynak: Tablo yazar tarafından oluşturulmuştur.

Bölgesel istikrarsızlıkların yarattığı baskılar, Türkiye’nin Karadeniz’e yönelik güvenlik yaklaşımında sınır güvenliği ile iç güvenliği bütüncül bir strateji çerçevesinde ele almasını zorunlu kılmaktadır. Karadeniz’in Türkiye açısından en önemli iç güvenlik yansımalarından biri, sınır güvenliğidir. Türkiye, Karadeniz kıyısında uzun bir sahil şeridine sahiptir ve bu sahilin güvenliği, iç güvenlik boyutunda kritik öneme sahiptir. Özellikle düzensiz göç, insan kaçakçılığı, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı gibi sınır aşan suç faaliyetleri, Karadeniz üzerinden Türkiye’nin güvenliğini tehdit etmektedir. Sahil Güvenlik Komutanlığı, bu tehditlerin önlenmesinde kilit rol oynamaktadır. Uluslararası suç ağlarının Karadeniz’i bir geçiş rotası olarak kullanmaları, Türkiye’nin kıyı güvenliği politikalarını daha kapsamlı hale getirmesini zorunlu kılmıştır. Zira EGM Türkiye Uyuşturucu Raporu (2025)’e göre 2022 yılı başlarında Rusya ile Ukrayna arasında başlayan savaş, yasadışı uyuşturucu kaçakçılık güzergâh kollarından birisi olan Karadeniz rotası üzerinde kaçakçılık trafiğinde değişimlere neden olmuştur.

Türkiye’nin iç güvenlik gündeminde terörizm, Karadeniz bağlamında da önemini koruyan bir meseledir. Her ne kadar Karadeniz üzerinden doğrudan Türkiye’ye yönelen bir terör tehdidi bulunmasa da bölgesel istikrarsızlıklar ve ayrılıkçı hareketler, dolaylı yollardan Türkiye’nin güvenliğini etkilemektedir. Özellikle Kafkasya’daki radikal grupların faaliyetleri, Karadeniz güvenliğinin Türkiye’nin iç güvenlik öncelikleriyle keşşen boyutlarından birini oluşturmaktadır. Türkiye, bu tehditlere karşı Karadeniz’de yürüttüğü askeri faaliyetlerle önlem almakta ve NATO çerçevesinde terör örgütlerinin deniz yoluyla lojistik destek sağlamalarının önüne geçmeye çalışmaktadır (Kırval ve Özkan, 2024). Bununla birlikte, Karadeniz güvenliğinin iç güvenliğe yansıyan boyutları günümüzde klasik tehdit algılarının ötesine geçmiştir. Siber tehditler ve hibrit savaş yöntemleri, bölgesel istikrarsızlıkların yeni yüzü olarak öne çıkmaktadır. Rusya-Ukrayna savaşında görüldüğü üzere, siber saldırılar enerji altyapılarından finansal sistemlere kadar geniş bir alanda etkili olmuş; bu durum Karadeniz’deki çatışmaların Türkiye’nin iç güvenliğine de siber boyutuyla yansiyebileceğini göstermiştir. Türkiye, bu farkındalıkla iç güvenlik stratejilerini dijital çağın risklerini kapsayacak şekilde güncellemiş; siber savunma kapasitesini artırmaya öncelik vermiş ve NATO’nun siber güvenlik politikalarıyla uyumlu hareket etmeye çalışmıştır (Roberts, 2021). Böylece, Karadeniz güvenliği hem bölgesel dengelerin hem de Türkiye’nin iç güvenlik stratejilerinin önemli bir belirleyeni haline gelmiştir.

Türkiye’nin iç güvenlik yaklaşımının Karadeniz boyutu, tehditlere karşı savunma politikalarının yanı sıra bölgesel iş birliği girişimleriyle iç güvenlik risklerini azaltmayı da hedeflemektedir. Bu kapsamda Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü, her ne kadar öncelikli olarak ekonomik iş birliğine odaklansa da güvenlik boyutuyla Türkiye’nin önemli diplomatik araçlarından biri olarak öne çıkmaktadır. Türkiye, ayrıca ikili ve çok taraflı güvenlik iş birlikleri aracılığıyla sınır aşan suçlarla mücadelede kapasitesini güçlendirmekte, bölgesel istikrarı iç güvenliğinin bir parçası olarak görmektedir (Daniel Hamilton & Gerhard Mangott, 2008). Bu yaklaşımın en

belirgin yansımalarından biri enerji hatlarının korunmasıdır. Karadeniz'deki enerji boru hatları ve deniz taşımacılığı, ekonomik çıkarların olduğu kadar iç güvenliğin de stratejik unsurları arasında yer almaktadır. Boru hatlarına yönelik sabotaj ihtimali, deniz taşımacılığına dönük tehditler ve korsanlık gibi riskler, Türkiye'nin güvenlik kurumlarının sürekli gündeminde bulunmaktadır. Dolayısıyla enerji güvenliği ile iç güvenlik arasındaki bu bağ, Türkiye'nin Karadeniz'de istikrarın korunmasına verdiği önemi pekiştirmekte ve iç güvenlik politikalarının bölgesel boyutunu daha görünür hale getirmektedir (Oral ve Oğuz, 2011).

Türkiye'nin iç güvenlik politikalarının Karadeniz boyutunu belirleyen en önemli faktörlerden biri de denge stratejisidir. Türkiye, NATO müttefiki olarak bölgedeki askeri faaliyetlere katkıda bulunurken, Rusya ile doğrudan çatışmaya girmekten de kaçınmaktadır. Bu denge, dış politikada olduğu kadar iç güvenlik açısından da önemlidir. Zira Türkiye, Rusya ile ilişkilerinde yaşanabilecek olası bir krizden doğrudan etkilenebilecek jeopolitik bir konuma sahiptir. Bu nedenle Türkiye'nin iç güvenlik stratejileri, Karadeniz'de barış ve istikrarın korunmasıyla doğrudan bağlantılıdır.

5. Sonuç

Karadeniz, tarih boyunca jeopolitik konumu nedeniyle büyük güçlerin rekabet alanı olmuş, Soğuk Savaş döneminde iki kutuplu sistemin sınır hattı niteliği taşımış, Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla birlikte ise çok aktörlü ve dinamik bir güvenlik mimarisine dönüşmüştür. Bu makale, Karadeniz'deki güvenlik dinamiklerini tarihsel kırılma noktaları ve güncel tehditler üzerinden incelemiştir; Türkiye'nin bu süreçteki stratejik rolünü askeri, ekonomik, diplomatik ve insani boyutlarıyla ortaya koymuştur. Bulgular, Karadeniz güvenliğinin askeri güç dengelerinin yanı sıra enerji güvenliği, çevresel tehditler, göç, siber saldırılar ve insani güvenlik gibi yeni unsurlarla da şekillendiğini göstermektedir.

Türkiye, Montrö Boğazlar Sözleşmesi ile sahip olduğu hukuki yetkiler, NATO üyeliği ve enerji koridoru işlevi sayesinde Karadeniz güvenliğinin merkezinde yer almaktadır. Montrö rejiminin uygulanması, Rusya-Ukrayna savaşı sırasında çatışmanın deniz boyutunun genişlemesini engelleyerek Türkiye'nin istikrar sağlayıcı rolünü kanıtlamıştır. Enerji güvenliğine yönelik TANAP, TürkAkım ve Sakarya Gaz Sahası gibi projeler, Türkiye'nin jeostratejik önemini artırırken; NATO çerçevesinde yürüttüğü faaliyetler ve Karadeniz Uyumu Harekâtı gibi girişimler, ülkeyi güvenlik literatüründe önemli bir konuma taşıyan "güvenlik üretici aktör" konumuna taşımaktadır.

Makale, ayrıca Türkiye'nin denge politikasının önemini ortaya koymaktadır. Türkiye, Batı ittifakıyla uyumlu politikalar yürütürken Rusya ile ilişkilerini sürdürmekte; bu yaklaşım, bölgesel istikrara katkı sağlarken aynı zamanda enerji bağımlılığı, Rusya-NATO gerilimi ve küresel rekabet gibi riskleri de barındırmaktadır. İç güvenlik açısından ise göç, organize suçlar, siber tehditler ve enerji altyapısına yönelik riskler, Karadeniz'deki gelişmelerin doğrudan yansımalarıdır. Dolayısıyla Karadeniz güvenliği, Türkiye için dış politika konusu olduğu gibi ulusal güvenliğin de önemli bir parçasıdır.

Bu bulgular ışığında, Türkiye'nin Karadeniz'deki konumunu sürdürülebilir kılabilmesi için Montrö rejiminin korunması, enerji çeşitliliğinin artırılması, siber savunma kapasitesinin güçlendirilmesi, bölgesel iş birliği mekanizmalarının derinleştirilmesi ve insani güvenlik alanında proaktif politikalar izlenmesi gerekmektedir. Sonuç olarak, Karadeniz güvenliği, klasik askeri tehdit algısının ötesine geçen, çok boyutlu bir yapı arz etmektedir. Türkiye, bu yapı içerisinde hem bölgesel istikrar sağlayıcısı hem de küresel güç dengelerinde etkili bir aktör olarak öne çıkmakta; gelecekte Karadeniz güvenlik mimarisinin şekillenmesinde belirleyici rol üstlenmektedir.

6. Araştırmacıların Katkıları

6.1. Araştırmacıların Katkı Oranları:

Araştırmacılar eşit oranda katkıda bulunmuştur.

6.2. Çatışma

Araştırmada herhangi bir çatışma beyanı bulunmamaktadır.

Kaynakça

- Allison, R. (2014). Russian 'deniable' intervention in Ukraine: How and why Russia broke the rules. *International Affairs*, 90(6), 1255-1297.
- Aydın, M. (2004). Geopolitics of the Black Sea region: Turkey's policy options. *Southeast European and Black Sea Studies*, 4(2), 185-208.

- Arıdemir, H. (2011). *Soğuk Savaş Sonrası Dönemde Karadeniz Bölgesi ve Türkiye’nin Karadeniz Bölgesine Yönelik Politikası* (Tez No. 273576) [Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi]. YÖK Ulusal Tez Merkezi.
- Çelik A., Kaplan F. (2018) Ekonomi Güvenliğini Sağlamada Bir Yöntem: İslami Finans I. International Waqf Symposium Proceedings Book, 53-55
- Brzezinski, Z. (1997). *The grand chessboard: American primacy and its geostrategic imperatives*. New York: Basic Books.
- Cornell, S. E., & Nilsson, N. (Eds.). (2008). *Europe’s energy security: Role of the Black Sea region*. Central Asia–Caucasus Institute & Silk Road Studies Program.
- Çetinkaya, Ş. (2019). Türkiye’nin Enerji Güvenliğinin Sağlanması: Bir Ulusal Güvenlik Meselesi. *Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergisi*, 43, 208-215.
- Emniyet Genel Müdürlüğü. (2025). *Türkiye Uyuşturucu Raporu: Eğilimler ve Gelişmeler (2018- 2024)*. Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Yayını. Ankara.
- Hamilton, D., & Mangott, G. (Eds.). (2008). *The Wider Black Sea Region in the 21st Century: Strategic, economic and energy perspectives*. Center for Transatlantic Relations, Johns Hopkins University School of Advanced International Studies / Austrian Institute for International Affairs.
- Oral, F. Ve Oğuz, Ş. (2021). The Security of the Black Sea: The Struggle in the Black Sea and Turkey's Policy in the Post-Cold War Era. *Karadeniz Araştırmaları*, XVIII/69: 1-16.
- Kaplan, F. (2025). Altyapı Projelerinin Finansmanında Sürdürülebilir Enerji Kaynakları için Fintech Uygulamaları ile Yeni Nesil Fon Kullanımı Yöntem Önerileri. *TYB Akademi Dil Edebiyat Ve Sosyal Bilimler Dergisi* (43), 169-188.
- Kırval, L., & Özkan, A. (2024). Security Of The Turkish Straits In The Black Sea: Impact Of The Nato/Eu Enlargements On The Montreux Convention. *Karadeniz Araştırmaları*, 21(84), 1067-1094. <https://doi.org/10.56694/karadearas.1501081>
- King, C. (2008). *The ghost of freedom: A history of the Caucasus*. Oxford: Oxford University Press.
- Lyutskanov, E., Alieva, L., & Serafimova, M. (Eds.). (2013). *Energy Security in the Wider Black Sea Area: National and Allied Approaches*. IOS Press. ISBN 978-1-61499-245-2.
- Öniş, Z., ve Yılmaz, Ş. (2009). Between Europeanization and Euro-Asianism: Foreign policy activism in Turkey during the AKP era. *Turkish Studies*, 10(1), 7-24.
- Peker, H., S. (2019). Sanayi 4.0’xxın Enerji Güvenliğine Olası Etkileri. *Güvenlik Çalışmaları Dergisi*, 20 (2), 121-133.
- Peker, H., S. (2015). Türkiye’nin Enerji Arz Güvenliği ve Ölçülmesi Türkiye’nin Enerji Arz Güvenliği Endeksine Yönelik Bir Uygulama. *Çankırı Karatekin Üniversitesi İİBF Dergisi*, 5 (2), 763-784.
- Roberts, J. (2021). Energy security in the Black Sea region. *Journal of Energy Policy*, 149, 112-128.
- Sıvış, E. (2019). Enerji Politikalarında Denge Arayışı, ABD - Rusya ve Avrupa Birliği Üçgeni: TürkAkım Projesinin Belirleyici Faktörleri. *Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 23(3), 1373-1388.
- Şahin, K. (2023). Cumhuriyetin Başından Günümüze Türk Dış Politikasının Deniz Güvenliği Stratejisi. *Akademik Hassasiyetler*, 10(Cumhuriyet Özel Sayısı), 30-51. <https://doi.org/10.58884/akademik-hassasiyetler.1356653>
- Yergin, D. (2006). Ensuring energy security. *Foreign Affairs*, 85(2), 69-82.
- Yılmaz, H. (2023). Rusya-Ukrayna savaşı sonrası Karadeniz’de güvenlik mimarisi. *Ortadoğu Analiz*, 15(129), 55-70.

EXTENDED ABSTRACT

This study examines the transforming regional security architecture of the Black Sea in the post-Cold War era and Turkey's strategic role within this architecture from a multi-dimensional security perspective. With the collapse of the Soviet Union, the Black Sea has become a competitive security area of direct interest not only to coastal states but also to global actors such as NATO, the European Union, and the United States. This transformation process has led to the prominence of non-traditional security elements such as energy security, internal security, migration, environmental risks, and humanitarian security, in addition to the military dimension of regional security. The main objective of the study is to reveal how security in the Black Sea has evolved into a multi-layered structure and to analyze the extent to which Turkey's balancing act in this process is sustainable in terms of regional stability. The article examines the historical background of Black Sea security within a comparative framework between the Cold War and post-Cold War periods. During the Cold War years, the Black Sea was largely a closed security area shaped by the military balances of the bipolar system. Turkey's NATO membership and its control over the Straits under the Montreux Convention have played a decisive role in maintaining the balance of power in the region. The new geopolitical environment that emerged with the end of the Cold War transformed the Black Sea into a multi-actor and competitive security area; the emergence of newly independent states such as Georgia, Ukraine, and Moldova profoundly affected the regional security architecture. In this context, the 2008 Georgia War, Russia's annexation of Crimea in 2014, and the Russia-Ukraine war that began in 2022 are considered key turning points in the transformation of Black Sea security. This study analyzes Turkey's role in the Black Sea from a holistic perspective, encompassing military security, energy security, internal security, and diplomacy. As a NATO member, Turkey contributes to the security of the alliance's eastern flank, while simultaneously exercising its legal authority stemming from the Montreux Convention to limit militarization in the Black Sea. Particularly during the Russia-Ukraine war that began in 2022, the rigorous application of the Montreux Convention provisions clearly demonstrated Turkey's commitment to international law norms and its strategic responsibility to maintain regional stability. This shows that Turkey is not only a military actor in the Black Sea, but also a balancing and stabilizing force. Energy security is another fundamental dimension at the heart of this study. The Black Sea basin is a critical transit region for the delivery of Caspian and Central Asian energy resources to Europe. Through projects such as TANAP, TurkStream, and Blue Stream, Turkey is both strengthening its own energy supply security and making strategic contributions to Europe's energy security. In addition, the natural gas reserves discovered in the Black Sea mark the beginning of a new era for Turkey in terms of its goal to reduce energy dependence. In this study, energy security is considered not only as an economic issue, but also as a strategic element that directly affects regional security and foreign policy capacity. This article also provides a detailed assessment of the relationship between regional security dynamics in the Black Sea and Turkey's domestic security. Migration movements, transnational crimes, irregular migration, arms and human trafficking, cyber threats, and environmental risks are considered as elements of Black Sea security that directly impact Turkey's domestic security policies. In particular, the migration waves that emerged after the Russia-Ukraine war and the increased threat of landmines in the Black Sea have necessitated strengthening Turkey's coastal security, border security, and crisis management capabilities. This situation demonstrates that regional security cannot be considered independently from domestic security and that Turkey has adopted a multi-layered security approach. Methodologically, the study is based on a qualitative research approach. Literature reviews, international reports, official documents, and international conventions were used as primary data sources. This method made it possible to analyze the military, political, economic, and humanitarian dimensions of Black Sea security together. The findings show that Turkey's balance of power policy in the Black Sea is functional in terms of regional stability in the short and medium term. However, increasing NATO-Russia tensions, energy dependence, and environmental vulnerabilities stand out as key factors challenging the sustainability of this balancing act. In conclusion, the study reveals that the Black Sea is not merely a regional security area today, but has become a strategic geography where global power competition is intensifying. Turkey, thanks to its historical heritage, geographical location, legal powers stemming from the Montreux Convention, and multifaceted foreign policy approach, is at the center of the Black Sea security architecture. Turkey's ability to maintain its military capacity, energy geopolitics, diplomatic initiatives, and humanitarian security perspective in a harmonious whole will be crucial for preserving regional stability. In this context, the study argues that Turkey's role in the Black Sea is critical not only for managing current security problems but also for understanding the regional security architecture that will take shape in the future.